
Combiner cartes à dire d'acteurs et lectures de paysage pour analyser les circuits agricoles et alimentaires de la Vallée de la Levrière

Un itinéraire méthodologique innovant

Sylvie Lardon¹, Elisa Marraccini², Davide Rizzo², Marc Benoit³

1. UMR Territoires, INRA & AgroParisTech

9, Avenue Blaise pascal, CS 20085, 63178 Aubière Cedex, France

sylvie.lardon@agroparistech.fr

2. UP INTERACT 2018.C102 UniLaSalle, Beauvais, France

3. UR ASTER, INRA 662 avenue Louis Buffet.F-88500 Mirecourt, France

marc.benoit@inra.fr

RESUME. Pour aborder la complexité des systèmes agricoles et alimentaires dans les territoires, une approche systémique est requise, tant les dynamiques sont inter-reliées et nécessitent des regards croisés. Nous proposons une approche de diagnostic prospectif participatif valorisant la transversalité et l'articulation des échelles. L'itinéraire méthodologique suivi vise à faire ressortir les perceptions et motivations quant à ce territoire de vie, et ce, à travers des cartes à dire d'acteurs et des lectures de paysage in situ ainsi que l'organisation d'un jeu de territoire. Les diagnostics thématiques retranscrivent des informations obtenues lors des entretiens individuels menés à travers le territoire, et se voient enrichis des discussions et débats qui se sont tenus lors d'une après-midi de rencontre entre acteurs. L'étape des scénarii et des actions reprend les idées et les volontés évoquées durant cette journée à propos de l'avenir de la Vallée et des moyens à mettre en œuvre pour le développement de ce territoire. Cette approche empirique, qui part du terrain et des objectifs pédagogiques de formation des étudiants, pour répondre aux objectifs de l'action et réinterroger les concepts et méthodes de la recherche, donne un fil directeur pour penser la genericité de l'itinéraire méthodologique et un cadre d'analyse pour les transitions territoriales. Ainsi, tout au long de l'itinéraire méthodologique, il pourrait y avoir des traitements géomatiques complémentaires pour consolider les analyses, extraire les connaissances et faciliter la participation.

MOTS-CLES : DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE, PROSPECTIVE, PARTICIPATION,

SAGEO'2019 – Clermont-Ferrand, 13-15 novembre 2019

SAGEO'2019

ABSTRACT: *To address the complexity of farming and food systems at the territorial level, a systemic approach is required, as the dynamics are interrelated and require cross-referencing. We propose a prospective participatory diagnostic approach that emphasizes transversality and the articulation of scales. The methodological itinerary followed aims to highlight the perceptions and motivations for this territory of life, through actors' maps and readings of landscape in situ and the organization of a territory game. The thematic diagnosis transcribes information obtained during individual interviews conducted throughout the territory, and are enriched by discussions and debates held during an afternoon of meetings between actors. The stage of the scenarios and actions takes again the ideas and the wills evoked during this day about the future of the Valley and the means to be implemented for the development of this territory. This empirical approach, which starts from the field and the educational objectives of student training, to answer the objectives of the action and to re-examine the concepts and methods of the research, gives a guiding thread to think the genericity of the methodological itinerary and a framework of analysis for territorial transitions. Thus, all along the methodological itinerary, there could be complementary geomatics treatments to consolidate the analyzes, extract the knowledge and facilitate the participation.*

KEYWORDS: *TERRITORIAL DIAGNOSIS, PROSPECTIVE, PARTICIPATION*

1. Introduction

Les territoires sont en transition et voient l'accélération et le foisonnement d'initiatives et de procédures, émanant tant des initiatives locales que des incitations globales. La territorialisation des politiques publiques et la coordination des actions collectives sont au cœur des dynamiques actuelles de changement dans les territoires (Amblard et al., 2017). Dans le champ de l'agriculture et de l'alimentation, les enjeux touchent aux modalités d'articulation et d'intégration des différents acteurs, activités et espaces dans les territoires (Benoît et al., 2006). De nombreux diagnostics de territoire sont réalisés, pour des enjeux de plus en plus transversaux, par exemple sur les questions de transitions alimentaires (Lardon et al., 2016).

Pour aborder la complexité des territoires, paysages, systèmes agricoles et alimentaires, une approche systémique est requise, tant les dynamiques sont inter-reliées et nécessitent des regards croisés (Caron et al., 2017). L'identification et la valorisation des ressources sont à prendre en compte en termes de potentiels pour l'avenir, ce qui engage nos capacités d'anticipation et de construction du futur et fait appel aux démarches de prospective territoriale (Lardon et Noucher, 2016). Comment rendre plus fluides les interconnexions nécessaires entre acteurs et chercheurs ? Comment adapter la diversité des méthodes à la diversité des points de vue et des enjeux portés par les acteurs des territoires ? Quels changements opérer dans nos représentations et nos façons de travailler pour aborder la complexité du monde de demain ?

Nous proposons une approche de diagnostic prospectif participatif valorisant la transversalité et l'articulation des échelles (Lardon et Piveteau, 2005). Nous partons d'une démarche réalisée, avec une entrée délibérément partenariale et pédagogique. Le fil directeur de notre analyse est un travail co-construit avec des étudiants du master DEBATs¹ que nous avons encadrés en décembre 2018, en partenariat avec le CAUE de l'Eure² et l'Association de la vallée de la Levrière (AVL). Dans le cadre du programme « Paysages en transitions territoriales », les partenaires de l'Eure, avec leur projet « Vallées Habitées »³ s'interrogeaient sur la redynamisation des vallées par la relocalisation des circuits alimentaires. Nous avons mené une démarche de recherche-formation-action (Lardon et al., 2015), où la formation des étudiants est le moteur à la fois d'une mobilisation des acteurs et des chercheurs pour produire des connaissances scientifiques et pour l'action.

¹ Chaire Unesco DEBATs : Développement durable, biodiversité et aménagement des territoires (<https://www.chaire-unesco-debats.org/master-debats/>)

² Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de l'Eure (<https://caue27.fr/>)

³ Projet Vallées Habitées porté par le CAU27 et AVL (<https://vallees-habitees.fr/>)

L'itinéraire méthodologique suivi vise à faire ressortir les perceptions et motivations quant à ce territoire de vie, et ce, à travers des cartes à dire d'acteurs et des lectures de paysage *in situ* ainsi que l'organisation d'un jeu de territoire. Les diagnostics thématiques retranscrivent des informations obtenues lors des entretiens individuels menés à travers le territoire, et se voient enrichis des discussions et débats qui se sont tenus lors d'une après-midi de rencontre entre acteurs sur l'avenir de la Vallée et les moyens à mettre en œuvre pour le développement de ce territoire.

2. Matériels et Méthodes

2.1. La Vallée de la Levrière

La Levrière est une rivière Normande située entre le Vexin Normand et le Pays de Bray, à l'extrémité Est de l'Eure. Elle prend sa source en lisière forestière à Bézu-la-Forêt et rejoint l'Epte à Gisors, 24 km plus au Sud-Ouest. La vallée se trouve à proximité de Beauvais, entre Paris et Rouen. Très faiblement urbanisée, la vallée est ponctuée de petits centres-bourgs (dont Bézu-la-Forêt, Martagny, Mainneville, Mesnil-sous-Vienne, Hébecourt, Sancourt, Saint-Denis-le-Ferment qui sont adhérent à l'AVL avec la commune d'Amécourt, située dans la vallée de l'Epte).

2.2. L'itinéraire méthodologique des circuits alimentaires de la vallée de la Levrière

Pour répondre aux préoccupations de l'AVL et du CAUE27, à savoir une connaissance des atouts et contraintes de la vallée de la Levrière, de la vision de ses acteurs, des actions concrètes pouvant avoir un vrai impact socio-économique, les étudiants ont co-construits collectivement la question suivante : « Quels circuits pour la vallée de la Levrière d'ici à 2040 ? ». Ils ont suivi l'itinéraire méthodologique enseigné par Benoît et al. (2006).

2.2.1. Etape préparatoire

Le travail a commencé par une présentation des objectifs de l'exercice par l'équipe pédagogique, à la suite de quoi l'ensemble de la promotion a pu discuter à propos de la commande afin de mieux l'appréhender. Cette phase de réflexion et d'appropriation s'est prolongée lors de la reformulation de la question commune à tous les acteurs mobilisés sur le territoire de la Levrière. L'étape suivante correspond à l'élaboration du fond de carte, qui fera office de support par la suite pour l'ensemble des entretiens. Il fournit quelques points de repère mais évite de livrer trop d'informations, pour ne pas influencer le dire des acteurs. Enfin, la dernière fut la prise de contact par téléphone avec des acteurs du territoire de la vallée de la Levrière, afin de les interviewer. Le choix des acteurs a été fait à partir de la liste fournie par les commanditaires (principalement élus et agriculteurs, ainsi que les membres de l'association), complétée par des contacts directs à l'initiative des étudiants (commerçants, autres professionnels) et au hasard des rencontres sur le terrain.

2.2.2. Etape de déambulation in situ

La prise de contact avec la vallée de la Levrière a commencé par un parcours sur le territoire pour découvrir le patrimoine naturel, architectural, historique et paysager de la vallée. Cette étape aura permis de relever certains éléments saillants faisant la particularité du territoire en mobilisant des lectures de paysages en petits groupes. C'est aussi une façon d'entrer dans le paysage par une déambulation individuelle et collective et laisser libre court aux premières impressions.

La première rencontre avec les commanditaires (CAUE27 et AVL) visait à ré-expliciter les attentes de ces derniers et à s'accorder sur des objectifs partagés. Ainsi, si la question présentée lors de l'étape préparatoire (portant sur le développement de "circuits courts") semblait avant tout porter sur les systèmes alimentaires, le groupe s'est accordé sur une vision plus large des circuits, pour l'ouvrir à tout type de circuits (agricoles, alimentaires, énergétiques, circulations, touristiques, etc.).

Par groupes, il y a eu la rencontre avec des résidents de la vallée aux profils variés (élus, agriculteurs, enseignants, commerçants... et des territoires limitrophes (vallée de l'Epte, plateaux avoisinants, et même jusqu'à Gisors). La méthode des cartes à dire d'acteurs a été mobilisée pour ces rencontres, consistant à utiliser le fond de carte simplifié élaboré au préalable et à recueillir les dires des personnes interrogées (données chaudes), ces dernières spatialisant leurs propos sur la carte. Cette mise en territoire de leurs discours permet une combinaison des divers dires d'acteurs qui sont ainsi spatialement comparables. Ces cartes à dire d'acteurs récoltées par les différents groupes ont ensuite été mutualisées. De grands thèmes récurrents et structurants ont été dégagés et les informations s'y rapportant ont été reportées sur des cartes thématiques par des chorèmes. Ces cartes ont été enrichies au fur et à mesure que de nouvelles informations étaient recueillies.

2.2.3. Jeu de territoire

Après avoir pris connaissance des règles du jeu de territoire (Lardon, 2013), le groupe s'est attelé à sa préparation : (1) Mise au propre des cartes chorématiques issues des cartes à dire d'acteurs et élaboration d'un narratif correspondant afin de servir de base à l'étape "diagnostic" du jeu de territoire ; (2) Elaboration de fiches actions sur base des pistes évoquées par les acteurs rencontrés et sur base d'observation des étudiants ; (3) Répartition des participants par table en veillant à respecter un certain équilibre entre les types d'acteurs ; (4) Répartition des rôles à chacun des étudiants pour l'animation de l'atelier.

Lors du diagnostic, les étudiants ont présenté les cartes chorématiques réalisées par eux, qui ont été soumises ensuite à discussion avec les participants, pour une appropriation collective du diagnostic. Ces cartes affichées au mur, ont été enrichies par ces échanges. Pendant la phase de scénarii et d'actions, les participants ont répondu à la question suivante : "Quels circuits pour la vallée en 2040 ?" dans un exercice de réflexion prospective. Au cours de cette étape, les participants ont

spatialisé leurs ambitions et rêves pour la Vallée sur le fond de carte commun. Chaque scénario a ensuite été nommé par leurs auteurs de manière à faire ressortir l'idée centrale. A l'issue d'une étape de scénario où tout était possible, s'est ouverte une étape visant à identifier les actions concrètes permettant de réaliser ces scénarios souhaités : Quoi ? Qui ? Où ? Quels partenariats ? Comment ? Avec quels financements ? Il était attendu que ces actions soient spatialisées sur le fond de carte. Enfin lors de la mise en commun et du débat, les participants ont présenté leurs scénarios respectifs par table, exposant aux autres groupes leur démarche et leurs idées. Puis les actions identifiées par les différents groupes ont été présentées et débattues et ont été identifiées les idées communes et divergentes entre les groupes.

3. Le diagnostic à partir de l'analyse du paysage et des cartes à dire d'acteurs

Deux méthodes spécifiques ont été mobilisées pour que les étudiants s'imprègnent des enjeux du territoire : l'analyse de paysage (Benoit et al, 2006) et les cartes à dire d'acteurs (Debolini *et al.*, 2012).

3.1. Perceptions paysagères

Le paysage a été pris dans une approche cohérente avec la définition qu'en donne la Convention Européenne : « une partie de territoire telle que perçue par les populations » (art. 1a). Afin de permettre aux étudiants d'interagir avec les habitants, le groupe a conduit une analyse de paysage, dans laquelle une attention particulière est portée sur la formalisation des premières impressions (Brooks, 1998). L'analyse de la vallée s'est faite à partir des 4 communes : Bézu-la-Forêt, Martigny, Mainneville et Hébecourt situées dans la vallée de la Levrière. Celles-ci sont structurées autour de petits centres bourgs, densément urbanisés et ce, sur un espace restreint. La Levrière, est peu visible et peine à s'affirmer vis-à-vis du bâti. Les habitations s'étendent généralement sur les plateaux. Le paysage de la vallée est structuré par un alignement de végétaux et un relief offrant des dénivelés de part et d'autre. En outre, il présente des courbures qui incitent à découvrir le site. On trouve parfois des percées qui permettent de dégager une vue sur l'étendue de ses plateaux, stratifiés par la présence de différents éléments structurants : bâtis, bosquets d'arbres, haies, grillages, etc. L'élevage est l'activité principale. Les contraintes existantes sont la privatisation des espaces de la vallée. La présence de clôtures, de murs et de grillages délimitent des parcelles plus ou moins grandes et empêchent l'accès aux promeneurs, ce qui tend à appuyer le manque d'espace de rencontre.

3.2 Diagnostic

Le diagnostic a été élaboré à partir des impressions des étudiants et des expressions des acteurs et synthétisé sous forme de chorèmes qui donnent à voir les principales dynamiques du territoire : pôles d'attraction externes qui vident le territoire ; manque de cohésion sociale ; présence d'un patrimoine naturel riche mais fragile ; le bâti touristique comme un atout historique ; des productions agricoles qui sont en large majorité exportée en dehors du territoire.

Selon les dires d'acteurs, ce territoire est un lieu "vidé" par des pôles d'attraction externes et éparpillés. Les principaux axes routiers se trouvent en dehors de cette zone « en creux » et les transports ci sont quasi-inexistants (deux transports scolaires et absence de transports en commun). La plupart des services sont situés en dehors de la vallée. Certaines activités économiques (ex. touristiques) au sein de la vallée sont alimentées par une demande extérieure, notamment de Paris. Cela soulève le problème d'une très faible consommation des produits et services locaux par la (faible) population résidente.

Suite aux observations paysagères et aux informations fournies puis partagées par les différents acteurs locaux rencontrés, la vallée a révélé ses potentiels et faiblesses en termes d'attractivité économique et de richesse productive. Afin de mieux révéler les caractéristiques partagées de la vallée de la Levrière, il est vite apparu important pour les acteurs d'intégrer ses dynamiques économiques et ses activités agricoles à une échelle plus large, prenant en compte la vallée de l'Epte, constitutive d'une même entité paysagère et la ville de Gisors qui structure le territoire. Cette échelle de réflexion semblait plus pertinente dans l'hypothèse d'une volonté de différenciation et de rayonnement des produits locaux à l'échelle départementale, régionale, voire même nationale. La vallée de la Levrière se situe dans une situation d'entre deux, de lisière, et manque en elle-même d'identité propre puisqu'elle se situe à la frontière entre le Pays de Bray et le Vexin Normand.

Le territoire des vallées de la Levrière et de l'Epte représente un bassin de production agricole important et diversifié (élevage de porcs ou de bovins (lait et viande), la pisciculture, les cultures (betteraves, lin, colza, luzerne, orge, blé...), les vergers, l'exploitation forestière (dont la finalité nous était, encore à ce stade, inconnue), l'héliculture (Figure 1). Mais ces produits peinent à être valorisés localement malgré la présence d'industries agro-alimentaires : une boulangerie-fromagerie artisanale, une sucrerie et une usine de déshydratation. L'un des freins à un potentiel développement local semble la forte ouverture vers l'extérieur : forte tendance à l'exportation (demande essentiellement extérieure et notamment, importants bassins de consommation à Rouen et Paris) et services de transformation situés à l'extérieur de la vallée, comme c'est le cas pour le service d'abattage.

L'esquisse d'un circuit local est néanmoins à relever : quelques productions sont en vente directe mais restent très fortement concurrencées par les supermarchés de Gisors. Le marché de Gisors est aussi touché par le phénomène d'attraction de ces établissements et observe une nette baisse de fréquentation et une faible représentation des produits locaux à la vente. Finalement, ces initiatives, encore timides et isolées, sont le fait d'un potentiel manque de perspective de rentabilité à l'échelle de la vallée. Ceci, en raison de la faible densité démographique, d'un pouvoir d'achat contrasté, mais aussi du manque de mise en réseau et de structuration (en termes de commercialisation) des différents producteurs et éleveurs locaux qui ne parviennent pas à concurrencer l'offre extérieure des grands distributeurs et à créer une identité particulière à leurs produits.

FIGURE 1. Filière locale : un bassin d'activités majoritairement exportées

3.3. La prospective et les idées d'action

Répondant à la question “Quels circuits pour la Vallée en 2040 ?”, trois tables ont réfléchi, en parallèle, à des scénarii et des pistes d'action pour la vallée. Nous rendons compte brièvement des propositions de l'une d'entre elles.

Les acteurs de la table 2 se sont focalisés sur une “Vallée Buzy/Bises/Bizz Ness”. Trois thèmes majeurs et incontournables sont ainsi représentés par ce titre : l'économie (Buzy), le social et la convivialité (Bises) et l'écologie (Bizz, rappelant le son des abeilles et ainsi, de manière indirecte la préservation de la biodiversité). Il s'agirait de faire de la vallée, un territoire convivial, productif et durable.

Les acteurs ont discuté du périmètre dans lequel devaient s'inscrire ces différentes réflexions. Ils se sont finalement accordés sur deux échelles imbriquées : l'une centrée autour de la vallée de la Levrière et l'autre plus large et englobant la vallée voisine et les villes alentours. L'idée étant de parvenir à créer une dynamique locale sur la vallée, grâce à une concertation, voire une unification communale autour des différents thèmes abordés, tout en s'inscrivant dans une zone d'influence plus large permettant de mutualiser les actions, les réglementations et les projets.

Pour les acteurs, la vallée se doit d'être créatrice de richesse et donc être productive. Mais ces richesses, en termes de ressources, de productions, doivent pouvoir parvenir à être valorisées localement. Pour cela, certains acteurs ont mentionné le besoin d'une meilleure communication autour des produits locaux. L'idée d'un label, d'un site internet permettant d'améliorer la visibilité de ces derniers a ainsi été évoquée. Pour autant, le maintien des échanges extérieurs (exportations notamment) est apparu essentiel lors de la discussion.

Une autre thématique abordée a été l'écologie, la préservation de la Vallée et de son authenticité. Plusieurs idées ont pu se dégager au fur et à mesure du jeu et des discussions : la mise en place de jardins partagés (bien que leur utilité ait été débattu, certains préférant parler de "maraîchage collectif"), la création de lisières (zones tampons autour des bâtis urbains), la plantation de vergers le long de la Levrière, le développement des mobilités douces (traçage de pistes cyclables, développement des transports en commun) etc... L'idée de "sensibilisation" et "d'éducation" des locaux a aussi été évoqué par les acteurs, dans le sens où cela permettrait de soutenir cette volonté de préservation et la démarche écologique de la vallée.

La dernière thématique abordée, particulièrement essentielle pour certains acteurs, est le lien social et l'accès aux services. En effet, le manque de services au sein de la vallée est très rapidement apparu comme une problématique incontournable sur laquelle travailler (l'idée de marché fixe et mobile a été discutée). De plus, les joueurs ont pu faire part d'une volonté de renforcer le lien social à travers l'aménagement de "place publique", pour en faire des lieux de rencontre et de convivialité. Une autre réflexion, plutôt transversale, a pu être abordée : la volonté d'une piste à circulations douces et écologiques (vélos, trottinettes électriques, transport en communs électriques) reliant les différents villages et longeant le ruisseau de la Levrière. En outre, il a été abordé le souhait (voir l'obligation) d'être une vallée "connectée" grâce à la fibre optique.

3.4. La restitution

La restitution a permis de faire la synthèse des 3 scénarii et de dégager cinq points-clés :

- Que ce soit par la création d'un "parc naturel des deux vallées", d'une "communauté de communes" ou d'un regroupement "Villes ouvertes à la campagne" (titre du scénario 3), on constate dans l'ensemble des scénarios la volonté de création d'une entité englobante. Celle-ci ayant pour objectif de fédérer et unifier les communes, en particulier des deux vallées, afin de mener un développement commun de ce territoire.

- Un autre élément récurrent est la volonté de créer un axe structurant qui suit le lit de la Levrière, par exemple par la création d'une piste cyclable. En parallèle de cet axe principal, l'ensemble des scénarios aborde le besoin de créations d'axes d'échanges internes sous de multiples formes (jonctions entre vallées de la Levrière et de l'Epte, circuits vélos, bornes pour transports électriques, transports en communs).

- Outre le besoin de se déplacer dans la vallée, il y a la nécessité de créer des points centraux, des centres névralgiques qui offrent des services (marché local, magasin de producteurs, commerces, maisons médicales, complexe sportif) et permettent de créer du lien social (lieu de rencontre, place publique). Ces services (médecins, marché) ont besoin d'être "mobiles" entre les communes de la vallée.

- Il a été convenu par l'ensemble des acteurs que ces marchés et commerces doivent s'ancrer dans une dynamique de filières locales afin de dynamiser l'économie de la vallée.

- Enfin, bien qu'unifiée, cette vallée ne se veut pas fermée sur elle-même. Il a été exposé la volonté de renforcer les connexions avec les territoires extérieurs afin d'inscrire la vallée au sein d'une entité plus grande.

Le jeu de territoire a permis de faire émerger un répertoire d'actions opérationnelles. Bien entendu, ce « répertoire des possibles » comprend des actions plus ou moins difficiles à mettre en œuvre. Il apparaît que la mise en place de certaines actions nécessite un temps assez long et un engagement politique fort. Néanmoins, beaucoup d'entre elles peuvent être exécutées sur le court terme et produire des résultats positifs et visibles au niveau local.

4. Discussion et conclusion

4.1. L'itinéraire méthodologique comme architecture d'un projet de territoire

Cette approche empirique, qui part du terrain et des objectifs pédagogiques de formation des étudiants, pour répondre aux objectifs de l'action et réinterroger les concepts et méthodes de la recherche, donne un fil directeur pour penser la genericité de l'itinéraire méthodologique et un cadre d'analyse pour les transitions territoriales. Ainsi, tout au long de l'itinéraire méthodologique (Lardon et al. 2002), il pourrait y avoir des traitements géomatiques complémentaires pour consolider les analyses, extraire les connaissances et faciliter la participation.

L'analyse réalisée par les étudiants s'est principalement appuyée sur des méthodes qualitatives, de recueil des ressentis et des points de vue d'acteurs, mais aussi d'imprégnation de terrain des étudiants, mettant en avant les dimensions sensibles (Olmedo, 2015). Une fois n'est pas coutume, on peut inverser le regard en partant des données chaudes pour les étayer par des données froides, la démarche habituelle en géomatique étant plutôt d'élaborer des traitements quantitatifs voire des modèles, éventuellement illustrés par des verbatim d'acteurs. C'est ainsi que l'on pourrait faire appel aux méthodologies suivantes : Traitements cartographiques SIG pour les évolutions, combinaisons, ... ; Analyse d'images pour donner à voir la structure physique du territoire, la morphologie de l'habitat, l'évolution de la végétation, le contraste parcellaire ; Analyse spatiale pour reconnaître des motifs dans le paysage ; Analyse de réseau pour traiter les informations sur les relations entre acteurs.

Les connaissances produites dans ce type de démarches pourraient bénéficier des méthodologies spécifiques déjà existantes, pour systématiser l'analyse et la restituer

aux acteurs et aux chercheurs. Ainsi, ce sont les interfaces qui sont en jeu plus que les méthodes en elles-mêmes, les infrastructures de données plus que les données en elles-mêmes (Feyt et Noucher, 2014). On peut penser à l'analyse des discours et des cartes qui peut être appliquée autant aux entretiens individuels d'acteurs, qu'aux productions collectives, mais aussi aux impressions des étudiants, aux lectures de paysage ou à la reconnaissance d'objets spatiaux. Pour cela, on pourrait utiliser les ontologies, les méthodes d'extraction textuelles. Un travail plus spécifique de visualisation pourrait être nécessaire.

Pour aider au raisonnement des acteurs et accompagner les changements dans les territoires, il importe de tenir à la fois un horizon, pour orienter l'action, mais aussi de tenir le cap de manière souple, pour s'adapter aux nouvelles données. Cela nécessite un constant aller-retour entre la vision du futur et la réalité du présent. On pourrait ainsi simuler les scénarios d'évolution tout en élargissant le champ des possibles, en utilisant différentes approches : la construction chorématique, telle que menée sur la prospective eau (Casanova Enault et Chatel, 2017 a et b) ; la simulation multi-agents (Bousquet et al., 2002), les jeux de reconstruction spatiale (Ramadier et Bronner, 2006).

4.2. Une nouvelle façon de penser les démarches de développement territorial

En s'appuyant sur la conception d'un itinéraire méthodologique de diagnostic de territoire adapté au questionnement de terrain, nous pouvons concevoir un outil d'aide à la décision pour les acteurs. Ce faisant, nous élaborons aussi des éléments de questionnement pour les chercheurs disciplinaires et interdisciplinaires (Borderon et al., 2015), afin qu'ils intègrent progressivement différents systèmes de connaissances et différentes compétences (Stock and Burton, 2011). Ce sont aussi des éléments d'apprentissage pour les étudiants (Lardon et Mainguenaud, 2006).

Une telle approche pourrait fédérer les nombreuses méthodologies, trop souvent déployées indépendamment les unes des autres. Ainsi, des tas de données qualitatives ne sont pas traitées quand de nombreux traitements quantitatifs n'atteignent pas leurs interlocuteurs. Il y a une profusion d'acteurs qui refont les mêmes choses et les mêmes erreurs, alors qu'il existe un corpus riche d'expériences réalisées, voire modélisées, mais dont ils n'ont pas connaissance. Dans leurs domaines respectifs, les chercheurs restent aussi trop souvent sur les méthodes qu'ils connaissent et ont du mal à les mettre à l'épreuve d'autres.

Le renouvellement des outils de la géomatique gagnerait à s'appuyer sur de nouvelles conceptions en sciences sociales. Ainsi, l'hybridation des mondes (Gwiazdzinski, 2016), la coexistence des modèles (Hervieu & Purseigle, 2015), les forums hybrides (Callon et al., 2001) ... relèvent d'une science en société qui met les outils numériques au service des humains et qui ouvrent l'espace en partage (Bonny et al., 2016).

Remerciements

Les étudiants DEBATS, tous les acteurs participants, l'AVL, le CAUE.

Bibliographie :

Amblard L., Berthomé K., Houdart M., Lardon S. (2018). L'action collective dans les territoires : questions structurantes et fronts de recherche. *Revue Géographie Economie Société* 2018, Vol. 20, n°2, p. 227-246.

Benoît M., Deffontaines J. P., Lardon S. (2006). *Acteurs et territoires locaux – vers une géoagronomie de l'aménagement*. Quae Editions, Paris.

Bonny Y., Bautès N., Gouëset V. (dir.), 2016. L'espace en partage. Approche interdisciplinaire de la dimension spatiale des rapports sociaux. *Presses Universitaires de Rennes*, Rennes.

Borderon M., Buchs A., Leblan V., Vecchione E. (2015). Réflexivité et registres d'interdisciplinarité. Une boussole pour la recherche entre natures et sociétés. *Natures Sciences Sociétés*, vol. 23, n. 4, p. 399-407.

Bousquet F., Barreteau O., d'Aquino P., Etienne M., Boissau S., Aubert S., Le Page C., Babin D., and Castella J.-C. (2002). Multi-agent systems and role games: an approach for ecosystem co-management. *Complexity and ecosystem management: the theory and practice of multi-agent approaches*. Edward Elgar, Cheltenham, p. 248-285.

Brook, I. (1998). Goethean science as a way to read landscape, *Landscape Research*, vol. 23, n° 1, pp. 51-69. <https://doi.org/10.1080/01426399808706525>

Caron P., Valette E., Wassenaar T., Coppens G., Papazian V. (2017). *Des territoires vivants pour transformer le monde*. Editions QUAE.

Casanova Enault L., Chatel C. (2017a). Une grille chorématique des dynamiques spatiales pour expliquer l'évolution des territoires, *Mappemonde* n° 119, <http://mappemonde.mgm.fr/119as3/>

Casanova Enault L., Chatel C. (2017b). La modélisation graphique de phénomènes émergents pour répondre aux besoins de la prospective, *Mappemonde*, n°119, <http://mappemonde.mgm.fr/119as4/>

Callon M., Lascoumes P., Barthe Y. (2001) *Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique*. Le Seuil, Paris.

Debolini M., Marraccini E., Rizzo D., Galli M., Bonari, E. (2013). Mapping local spatial knowledge in the assessment of agricultural systems: A case study on the provision of agricultural services. *Applied Geography*, vol. 42, p. 23-33.

Feyt G. et Noucher M. (2014), La gouvernance informationnelle, outil et enjeu stratégiques des recompositions territoriale : vers l'émergence de nouveaux référentiels géographiques ?, Actes du Colloque CIST « Fronts et frontières des sciences du territoire », Paris, 27-28 mars 2014.

Gwiazdzinski L. (2016). L'hybridation des mondes. Territoires et organisations à l'épreuve de l'hybridation. *L'innovation autrement*. Elya Editions.

- Hervieu B., Purseigle F. (2015). The sociology of agricultural worlds: from a sociology of change to a sociology of coexistence. *Review of Agricultural and Environmental Studies*, 96(1).
- Lardon S. (2013). Le “jeu de territoire”, un outil de coordination des acteurs locaux. *Revue FaçSADe*, vol. 38, p. 1-4.
- Lardon S., Mainguenaud M. (2006). Parcours dans un itinéraire méthodologique de diagnostic de territoire : exploration par un navigateur. *Revue Internationale de Géomatique*, vol. 16, n. 2, p. 147-161.
- Lardon S., Marraccini E., Filippini R., Gennai Schott S., Rizzo D., Johany F. (2016). Prospective participative pour la zone urbaine de Pise. L’eau et l’alimentation comme enjeux de développement territorial. *Cahiers de Géographie du Québec*, vol. 20, n°170, p. 265-286.
- Lardon S., Noucher M. (2016). Prospective territoriale participative et usages de l’information géographique. *Cahiers de Géographie du Québec*, Vol. 60, n° 170, p. 209-360.
- Lardon S., Piveteau V. (2005). Méthodologie de diagnostic pour le projet de territoire : une approche par les modèles spatiaux. *Géocarrefour*, vol. 80, n° 2, p. 75-90.
- Lardon S., Therond O. (2018). Retours sur l’école-chercheurs FormaSciences « Prospective, participation et modélisation spatiale pour la gestion des ressources dans les territoires ». *Cahiers de Géographie du Québec*, vol. 62, n° 175, p. 193-200.
- Olmedo E. (2015). *Cartographie sensible. Tracer une géographie du vécu par la recherche-crédation*, Thèse en géographie, Université Paris I Panthéon Sorbonne.
- Ramadier T., Bronner A-C. (2006). Knowledge of the environmental and spatial cognition: JRS as a technique for improving comparisons between social groups. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 33, p. 285-299.
- Stock P., Burton R.J.F. (2011). Defining Terms for Integrated (Multi-Inter-Trans-Disciplinary). *Sustainability*, 3, 1090–1113.

Actes de la conférence

Éditeurs

Sandro Bimonte, Université Clermont Auvergne, IRSTEA, Clermont-Ferrand

Sylvie Lardon, INRA & AgroParisTech, UMR Territoires, Clermont-Ferrand

Nous remercions le **GDR CNRS MAGIS, IRSTEA, INRA, Fédération des Recherches en Environnement, Université Clermont Auvergne, la Région Auvergne Rhône-Alpes, UMR Territoires, AFIGEO, Ville de Clermont Ferrand, et Clermont Auvergne Métropole** pour leur soutien.

Conférence internationale francophone

Spatial Analysis and GEomatics (SAGEO 2019)

Éditorial

Sous l'égide du GdR MAGIS du CNRS, la conférence internationale francophone SAGEO est un événement annuel majeur dans le paysage de la Géomatique, de l'Analyse Spatiale et des Sciences de l'Information Géographique. Ses objectifs sont de présenter des travaux de recherche récents et de réunir des chercheurs de disciplines diverses (informatique, géographie, archéologie, urbanisme, sciences de l'environnement, agronomie, humanités spatiales, etc.). Il s'agit également de promouvoir les échanges entre les différents acteurs du monde de la géomatique (chercheurs et enseignants-chercheurs, ingénieurs, gestionnaires, aménageurs, entrepreneurs...) qui œuvrent au développement et à la valorisation des recherches au sein et auprès des organismes publics, des entreprises et des collectivités territoriales.

L'édition 2019 de SAGEO se veut un forum ouvert à une majorité d'acteurs de la communauté francophone en géomatique. Dans ce contexte, nous avons souhaité proposer divers types de communications qui mettent en relief la richesse et la complémentarité des travaux et des applications.

- 3 conférences invitées traitant des différentes dimensions de la géomatique :
 - Pr. Beniamino Murgante. School of Engineering – University of Basilicata, Potenza – Italie. **The evolution of spatial analysis and modeling in decision processes.**
 - Dr. Thierry Ramadier. UMR SAGE, CNRS Strasbourg. **Articuler cognition spatiale et cognition environnementale : les représentations socio-spatiales.**
 - Dr. Patrick Taillandier. MIAT (Mathématiques et Informatique Appliquées de Toulouse), INRA. **Modélisation à base d'agents des systèmes complexes.**
- 18 présentations sur divers thèmes : mobilité, risques, agriculture numérique, analyse spatiale, représentations spatiales, stockage et flux
- 7 démonstrations logicielles
- 9 posters

Une session de rencontres et d'échanges entre laboratoires de recherche spécialisés en Géomatique et organismes (entreprises spécialisées mais aussi gestionnaires du territoire et utilisateurs) pour développer de possibles partenariats a été organisée en collaboration avec AFIGEO. Cette session fait l'objet d'un exposé « **Collaborations entre académique et non-académique : Moyens et outils** ». Audrey Raibon (CCI Puy de Dôme), Solène Vallin (Université Clermont Auvergne) et Julie Gratien (Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises), en présence du *Lit Grandes Cultures Auvergne*, *ESRI France*, *Planet Observer*, *Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'Information Géographique*. *Auvergne – Rhône – Alpes*, *InAirTECH* et *ISO GEO*.

Cette session industrielle anime les différentes communautés autour de la géomatique. Nous remercions les responsables des ateliers qui participent activement au foisonnement scientifique de ce domaine pluridisciplinaire

Responsables du Comité Scientifique

Sylvie Servigne, INSA, LIRIS, Lyon

Didier Josselin, CNRS, UMR ESPACE, Avignon

Sylvie Lardon, INRA & AgroParisTech, UMR Territoires, Clermont-Ferrand

Sandro Bimonte, Université Clermont Auvergne, IRSTEA, Clermont-Ferrand

Comité d'Organisation

Sandro Bimonte, Université Clermont Auvergne, IRSTEA, TSCF

Michelle Borel, INRA, UMR Territoires

Julien Chadeyron, Université Clermont Auvergne

Nicolas Dumoulin, IRSTEA, LISC

Sylvie Lardon, INRA & AgroParisTech, UMR Territoires

Emilie Mirault-Colin, IADT

François Pinet, IRSTEA TSCF

Comité des Relations Internationales

Roland Billen, Département de Géographie de l'Université de Liège, Belgique

Azedine Boulmakoul, Université Hassan II, Maroc

Rodolphe Devillers, Department of Geography Memorial University of Newfoundland, Canada

Ali Frihida, Department TIC, Tunis National School of Engineering, Tunisie

Chrispin Pettang, Ecole Polytechnique de Yaoundé, Cameroun

Khaled Rezeg, Laboratoire d'INformatique Intelligente (LINFI), Université de BISKRA, Algérie